
Marlene Irene Portuondo Pajón

Licenciada en Historia (Universidad de La Habana). Msc. Estudios Interdisciplinarios de América Latina, el Caribe y Cuba, Diplomado en estudios martianos en CEM, impartición de diversos posgrados: Pensamiento político de José Martí, Historia de la medicina en Cuba, Metodología de la enseñanza de la Historia. Publicación de libros de Historia de Cuba en tres y cinco tomos de la Colonia a la actualidad. Publicación de diversos artículos en revistas nacionales e internacionales. Profesora de Historia en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Facultad General Calixto García.

América en Martí: la conquista española y su trascendencia

America in Martí: the spanish conquest and their outputs

Marlene Irene Portuondo Pajón

mportuondo@infomed.sld.cu

Recepción: 5 de octubre de 2020

Aprobación: 8 de abril de 2020

Resumen

Nuestra América ocupó un lugar singular en Martí: condenó la conquista y colonización de sus tierras. La unidad fue fundamental en su táctica: eliminar las divisiones internas entre los pueblos y hacerse conocer entre ellos fue primordial en su concepción política. Analizó con fuerza la historia común de sus pueblos, la riqueza espiritual de sus comunidades, en particular del indio, que fundaron las civilizaciones precolombinas, resaltando su autenticidad y creatividad. Con ellos había que hacer causa común, para lograr que la América marche. Fundamentó con acierto el proceso histórico que originó una nueva raza y cultura, Martí desdeña la imitación y el gobierno mediante leyes, no propias de los pueblos. Su reclamo es crear negando la inferioridad racial y cultural de los pueblos. La conquista fue brutal e inhumana y estampó su trascendencia.

Palabras clave: José Martí, América, conquista, colonización, cultura.

Abstract

Our America was a unique place for José Martí: who condemned the colonization and conquest of the American lands. Unity was fundamental in his tactics, which he conceived

by eliminating internal divisions among people, and helping them to know themselves was considered in his concept as a principal in his insight of their independence. He strongly analyzed the common History of the American people; the spiritual wealth of their communities, particularly the Indians, which founded the pre-Columbian civilizations and highlighted their authenticity and creation. He considered necessary to make common cause with them, in order to make America pace, since he rightly founded the historical process that originated a new race and culture. He also contempt the imitation and the Government because of its laws, which were not developed by the same people who applied them. His claim was through the overcoming of the denial of the racial and cultural inferiority of the people. Since the conquest was brutal and inhuman and it stamped its significance.

Keywords: José Martí, America, conquest, colonization, culture.

Introducción

A pesar de que el pensamiento martiano ha sido objeto de estudio no solo en Cuba, sino en el exterior, se hace poca referencia a su visión acerca de la conquista española en América. Resulta oportuno en las clases de Historia relacionadas con el tema no prescindir de su magistral legado y destacar cómo Martí supo desentrañar no solo las consecuencias negativas de los horrores de la conquista –que rompió abruptamente el desenvolvimiento de nuestros pueblos–, sino que, además, resaltó los valores culturales de las comunidades pre-hispánicas, sin obviar los pasajes de resistencia

hacia los invasores en América. En vinculación a este aspecto, Martí muestra en su análisis la disparidad del armamento de las tropas españolas contra los aborígenes y el grado de desarrollo de esas fuerzas, lo que ocasionó el logro de la conquista. Sin embargo, su análisis se centró esencialmente en la desunión de los pueblos, en sus luchas intestinas, lo que favoreció la victoria española.

La estrategia de Martí consistió en rescatar el lugar del indio en América, su cultura, su dignidad, que fueron subestimadas y desconocidas por los conquistadores desde su concepción, según la cual los elementos propios de los pueblos han de componer el gobierno y no deben ser marginados. Martí se percató de que la vida cultural de unos pueblos influyó en la de otros, haciéndose cada vez más imposible una cultura aislada. Interpretó que el mestizaje étnico, sin dejar de ser diverso, se hizo culturalmente uno. Es importante resaltar en la visión martiana acerca de la conquista, su insistencia en que esta no solo explotó y saqueó a los pueblos de América. Había que romper con las mentes colonizadas de la región, que aún en el siglo XIX predominaban –y aún existen– en América, por lo que su obra adquiere un singular significado en estos tiempos.

De ahí que se sugiere, para el estudio de la Historia relacionada con estos temas, la propuesta martiana de la interrelación de la conquista con los valores culturales, la desunión de esos pueblos y la marginalización de sus comunidades. Con este propósito se realizó una revisión bibliográfica de su obra, llegando a la conclusión de que para Martí no solo fue un acontecimiento de la historia americana y europea, sino que es parte de un contexto histórico universal de las fuerzas capitalistas nacientes en el viejo continente que con el saqueo y la explotación de los pueblos americanos originarios, estaba

precedido también por la concepción de la supuesta inferioridad biológica de estos pueblos con respecto al viejo mundo y la negación de las culturas prehispánicas de América, su originalidad y autoctonía.

Martí y el origen del hombre americano

Para Martí, levantar la América nueva es encaminar sus esfuerzos a la búsqueda de la identidad en el continente. Él hizo conocer lo que representaron los cuatro siglos de dominación colonial sin obviar los orígenes de la civilización hispanoamericana, a los que denominó "confusos y manchados de sangre" (Martí, 1975, p.136).

A fines del siglo XV América era un mosaico de culturas en los más diversos grados de desarrollo, desde tribus recolectoras y cazadoras, no conocedoras de la agricultura, hasta sociedades clasistas organizadas, con agricultura productiva por intermedio de regadíos y la fertilización, las cuales habían domesticado animales, desarrollado la artesanía, construido maravillosos templos y pirámides, elaborado la escritura y acumulando conocimientos científicos variados.

Desde los tiempos inmediatamente posteriores a la conquista, los misioneros o eruditos de entonces estaban interesados en indagar cuál podía ser el origen del hombre del continente recién conquistado. El tipo de mentalidad religiosa de aquellos misioneros no les permitía admitir que el americano fuera oriundo de este continente.

Hubo otras teorías que adjudicaban al amerindio un origen griego o fenicio, teniendo en cuenta que estos habían sido célebres en la antigüedad por su dominio en la navegación.

El desarrollo de la teoría evolucionista y de las principales tesis de Darwin redundó en un gran adelanto teórico y sirvió de base a posteriores investigaciones. A fines de siglo XIX e inicios del XX empiezan a darse a conocer las teorías sobre el origen del hombre americano. Martí mostró interés en ellas.

Entre las hipótesis del origen del hombre americano Florentino Ameghino (1854-1911) defendió su origen autóctono, Alex Hardlicka (1869-1943) propuso su llegada desde Asia por el estrecho de Bering y Paul Rivet (1876-1958) planteó que, además de las emigraciones asiáticas, ocurrieron otras que venían de Oceanía y Australia por el sur. Soslayando cualquier polémica, los criterios más autorizados aceptan su procedencia en oleadas sucesivas, por la ruta que atravesaba Alaska. El mar se hallaba por debajo del nivel actual, por lo que atravesando de Siberia a Alaska por tierra firme, siguieron durante los siglos posteriores diversas rutas migratorias que habrían de conducirlos a todo el hemisferio.

La migración a Cuba está considerada por tres rutas posibles: 1) Desde el sudeste de los Estados Unidos de América hacia las Bahamas y de ahí a las Grandes Antillas; 2) Desde las costas de Honduras y Nicaragua hacia Jamaica y de ahí a las Antillas Mayores; 3) Por último, por la vía más conocida hasta el momento, desde las costas del nordeste de la América del Sur, a través del arco de las Antillas Menores y de ahí a las Antillas Mayores (Guanche, 1996). Tres grupos fundamentales se asentaron: guanahatabeyes, siboneyes y taínos.

La hipótesis martiana de la existencia del *homo americanus* espera por el hallazgo de evidencias paleontológicas irrefutables para conquistar su validez científica. Esta idea coincide con la del destacado paleontólogo y antropólogo

argentino Florentino Ameghino (1853-1911), cuya tesis fue rebatida e impugnada por otros especialistas de su época. En su teoría no se limitó a reclamar un origen autóctono para el indígena americano, sino que pretendía haber encontrado en la América, específicamente en la Pampa, la cuna de la humanidad toda. Esta teoría hoy en día prácticamente nadie la acepta. Uno de los aspectos que quedaba sin resolver en ella era poder explicar cómo el hombre se había trasladado desde este continente a las restantes partes del planeta.

Marcado interés mostró Martí por las publicaciones científicas de la época y los debates que se engendraron. Se observa en la diversidad de sus escritos a la prensa el seguimiento de esta tesis. No es casual que desde el año 1875 hasta 1887 diera a conocer estas reflexiones acerca de la génesis del hombre en el continente. En fecha tan temprana como en el año 1875 escribió: "...el examen geológico de América resolverá una cuestión previa que a los que se dedican a estos conocimientos preocupa con justicia: ¿apareció en las distintas comarcas de la tierra el género humano a un mismo tiempo?"

(Martí, 1975t.6, p. 256).

Hasta ahora no hay evidencias que autoricen a suponer que el hombre americano es autóctono. No se han encontrado en América antropomorfos ni homínidos primitivos que pudieran haber evolucionado hacia el *Homo sapiens*.

En años posteriores, Martí retomó esta idea. El 25 de abril de 1882, en un periódico caraqueño, realizó un breve comentario acerca del geólogo inglés Senthal: "...aunque en América creemos que el hombre no apareció en este continente sino en la época glacial, el geólogo británico se empeña en demostrar que el hombre americano vivía ya en el período plioceno" (Martí, 1975 t.23, p. 278).

Pudiera pensarse que la defensa de la autoctonía del hombre americano por Martí respondía a que desconoció la existencia en nuestras tierras de los simios específicos llamados platirrinos, algunos de cuyos ejemplares se convirtieron en hombres a través de la compleja cadena de hechos biológicos, ecológicos y geológicos (Toledo, 1995).

Es Martí quien publica en la crónica acerca de Darwin, *La Opinión Nacional*, en julio de 1882 lo que sigue:

...no revela la Naturaleza esa superior suma de espíritu en acuerdo con cada superior grado de forma: [...] que el mono de América, más lejano en su forma del hombre que el de África, está más cerca de él en su inteligencia... (Martí, 1975 t.15, p. 373).

En *La Opinión de Caracas*, en 1882, subrayó:

¿Por qué se llama a nuestro mundo nuevo? Los naturalistas vuelven a él los ojos como el más viejo de los mundos [...] Cree el Dr. Fritch que el hombre se desarrolló en algún lugar de los trópicos, pero opina también que este desarrollo aconteció en algún continente ahora sumergido, con lo que la prueba de la teoría sería imposible. (Martí, 1975 t.23, p.146).

En un artículo publicado en *La América*, en junio de 1884, apuntó acerca de la reunión a celebrarse en Montreal por la Asociación Británica, una de cuyas secciones se dedicó al estudio de la antropología, y citó los asuntos que serán objeto de debate: las razas nativas de América, sus caracteres físicos y su origen; la civilización de América antes del tiempo de Colón, con especial estudio de las relaciones primitivas de América con el Antiguo continente; la arquitectura de piedra de México y Centroamérica; las lenguas nativas de América y la colonización europea y sus efectos en las tribus aborígenes.

Mostró particular interés por las publicaciones del científico Daniel G. Brinton, etnólogo y arqueólogo de Filadelfia. No solo dio seguimiento a sus libros, sino resalta para el lector su obra que denominó muy importante, el libro: *La cronología prehistórica de América*.

En *El Economista americano*, en 1887, refirió nuevamente los trabajos de este autor, en especial el titulado: *Noticia de los datos actuales para el estudio de la cronología prehistórica de América*. Señaló que Brinton, vio demostrada la antigüedad de la estirpe humana en América:

Se han hallado restos de cerámicas y útiles de piedra pulidos con relativa habilidad y en los arenales de Trenton y lugares varios, ricos en residuos paleolíticos que revelan la existencia del hombre americano en la época glacial, cuando no antes; en lo espaciado del cultivo del maíz y del tabaco que en edad remotísima se cosechaban, desde Canadá hasta la Patagonia, en las doscientas o más leguas aborígenes diferentes de raíz en Norte y Sudamérica, lo que acusa una edad muy lejana, pues solo por la duración de ella pudo pasar en esas opuestas ramas una raza cuyo origen se comprueba por la identidad de los cráneos hallados en los depósitos cuaternarios más antiguos; ... lo que remonta la existencia del hombre en América hasta la época del hielo, hace unos treinta y cinco mil años (Martí, 1975 t.14, p. 465).

Concluyó en *Cuadernos de apuntes*:

...antes de conocer la teoría de Agassiz, yo pensaba como él piensa, que las razas americanas son autóctonas, pues la tierra –en condiciones geológicas iguales– si pudo producir en unos lugares el hombre ¿por qué no pudo producirlos en otros? Que los pueblos americanos presenten afinidades con los pueblos de Occidente no quiere decir que de allí vengan. (Martí, 1975 t. 21, p. 210)

Pueblos aborígenes de la América hispana

El número de tribus a fines del siglo XV era muy elevado a la llegada de Colón. Europeos y

aborígenes se localizaron al arribo de nuestras tierras. No fue un descubrimiento lo que allí sucedió, sino un choque entre culturas. El continente ya estaba poblado por diversidad de comunidades. Entre ellas se destacan los aztecas, toltecas y zapotecas en México; los mayas del sur de México y de Centroamérica; los caribes de las Antillas; los chibchas de Venezuela, Colombia y regiones limítrofes; los incas (quechuas y aymarás) de las altas montañas andinas del Perú, Ecuador y Bolivia; los arahuas de Amazonia; los guaraníes de Paraguay y Argentina; los araucanos de Chile y taínos en Cuba.

Aunque existían variaciones en lo que respecta a la organización, estas numerosas comunidades se adaptaron al esquema general que hoy se tiene de la sociedad primitiva. La base de este elemental sistema social radicó en la propiedad común, en la posesión y usufructo de la tierra por toda la tribu, independientemente de si ésta procuraba su sustento cazando, pescando, pastoreando, cultivando la tierra o realizando simultáneamente todas estas actividades.

Entre los aztecas y, en menor grado, entre los incas, se iba superando esta etapa cuando llegaron los invasores españoles. A la sazón empezaba a extenderse un nuevo sistema: el de la propiedad privada de la tierra, con la consiguiente división de la sociedad en clases. Una característica fundamental de la comunidad primitiva, característica que predominó en toda América, era la organización social en forma de *gens* con sus estructuras sociales ascendentes: tribus, confederación. No se basaban en conceptos de propiedad o comunidad territorial, sino en sólidos principios derivados de las relaciones familiares. En este sentido, en los pueblos aborígenes del hemisferio se estaba produciendo el mismo ciclo de desarrollo económico y político que se había producido

en las sociedades primitivas de otras partes del mundo.

Este complejo panorama de pueblos –social, política y económicamente diferentes– fue conquistado por una fuerza más pequeña, pero unida, que obedecía a un mismo origen, a una misma organización económica, social, religiosa y política. Todos tenían un mismo idioma y todos respondían a un Estado, con un ejército que superaba al de nuestros pueblos en armas y medios de comunicación.

Carácter mercantil de la empresa colonial

En el siglo XV el feudalismo en Europa se encontraba en pleno período de descomposición. El capitalismo comercial había adquirido un gran desarrollo. El nuevo régimen, el capitalismo, pugnaba por abrirse paso venciendo los obstáculos del feudalismo en decadencia. La toma de Constantinopla por los turcos en 1493 favoreció indirectamente el viaje de Colón hacia América. Se cerraron bruscamente en gran parte las rutas comerciales con el Medio y el Lejano oriente. Se arruinaba el rico comercio de especias, sedas y otras mercancías de lujo que venían de Asia. Cerradas las rutas por tierra, fue necesaria la búsqueda de rutas marítimas por los traficantes y mercaderes europeos para llegar a las Indias, y en especial a los fabulosos reinos de Catay y Cipango. A fines del siglo XV comenzaron los grandes descubrimientos geográficos, que habrían de ligar a nuevos continentes con el resto del mundo conocido política, económica y culturalmente, llevando a un primer plano la política colonial en los estados europeos, para asegurar a la creciente burguesía europea nuevas vías comerciales y mercados, con el consiguiente proceso de descomposición del feudalismo y el surgimiento de las relaciones capitalistas en Europa.

El desarrollo por la ciencia ya en aquel entonces de instrumentos indispensables para los viajes en alta mar, como el compás magnético y el astrolabio; el mejoramiento de los mapas y el progreso alcanzado en la navegación, posibilitaron esa búsqueda por mar hacia “la India”. Portugal fue el primer país que trató de hallar una ruta marítima al Oriente. España no quedó atrás.

La empresa de Colón, como todas las semejantes en aquella época, estuvo financiada por privados. Fueron los principales inversionistas de la expedición los banqueros Pinelo, Di Negro y Doria (Prieto, Pérez y Guerra, 1982), junto a los cuales participaron activamente los más acaudalados comerciantes del puerto de Palos: los hermanos Pinzón. Firmadas las Capitulaciones el 17 de abril de 1492, Colón zarpó el 3 de agosto y llegó a la América el 12 de octubre.

La política financiera de la Corona respondía a los intereses de la clase feudal obstaculizando el desarrollo de las formas de producción capitalista, tanto en España como en sus colonias. En la Península, este régimen no pudo fungir como promotor de la unidad nacional y las nuevas relaciones sociales debido a la debilidad de los elementos capitalistas.

Los objetivos trazados en el proceso de las relaciones entre Europa y América en sus primeros años se precisan en tres objetivos que a veces coexisten o se superponen pero prevalecen en el orden que se expresan: 1) Buscar a toda costa lo que pudiera venderse con ganancia en Europa, o los metales preciosos que facilitasen el intercambio. La búsqueda ansiosa de la mercancía fue el signo característico y la fuerza motriz de la época. 2) Buscar un paso a través de América que acercara los productos asiáticos, ávidamente esperados en el mercado europeo. Las regiones americanas

exploradas en estos años habían defraudado toda esperanza de encontrarlos en ellas. América se convirtió en un obstáculo entre Europa y la riqueza. 3) Se realizó una colonización por poblamiento que no concordó aparentemente con el interés de la fuerza motriz –el mercantilismo– de la sociedad de la época (Díaz, 1982).

Se inició el establecimiento del sistema colonial del capitalismo, cuyos rasgos fundamentales fueron la brutal explotación que conllevó a la masacre y al genocidio poblacional en las tierras de América. Esto constituyó una de las palancas del proceso de la denominada acumulación originaria del capital. Es la fuerza de los elementos capitalistas la que determina, en primera instancia, el carácter de la expansión colonial.

En las primeras décadas de la conquista, la práctica establecida por los españoles fue la de los repartimientos y las encomiendas, en virtud de las cuales los aborígenes pasaban a trabajar para los invasores, siendo la primera forma de explotación de la fuerza de trabajo que se conoció durante la conquista española de América. Aunque tuvo un carácter temporal, posibilitó que los principales núcleos conquistadores alcanzaran un gran poder no solo económico, sino político a través de la explotación masiva de estas comunidades.

Así lo resumió Martí: “Y en América había habido repartimiento de indios, y cada cual de los que vino de conquista, tomó en servidumbre su parte de la indiada, y la puso a trabajar para él, a morir para él” (Martí, 1975 t.18, p.443).

La violencia engendra violencia. Ante el poder violento de los conquistadores hubo resistencia aborígen. También las muertes por asesinatos, suicidios y enfermedades que contribuyeron en algunas zonas al genocidio

de pueblos, aunque aún sobreviva parte de lo que fue su cultura.

Narrando episodios que acontecieron en La Española, Martí muestra como los conquistadores masacraron a estas comunidades. Mientras, por una parte, comenta que como amigos fueron recibidos esos hombres blancos por los aborígenes, con regalos de miel, maíz, además de enseñarles sus montañas de oro y sus adornos; en cambio...

¡Aquellos hombres crueles los cargaban de cadenas; les quitaban sus indias y sus hijos; los metían en lo hondo de la mina, a halar la carga de piedra con la frente; se los repartían, y los marcaban con el hierro, como esclavos! (Martí, 1975 t.18, p.442)

Llamó a esos conquistadores asesinos “¡que debían de venir del infierno, no de España!” (Martí, 1975 t.18, p. 440). Incluso refiere que en diez años no quedaba indio vivo de los tres millones, o más, que hubo en La Española. Este fenómeno incidió en la producción y trajo como resultado en años posteriores la inmigración africana y las distintas mezclas entre negros, indios y blancos.

La desventaja militar también fue destacada por Martí: “Con huesos de frutas y con gajos de mamey no se puede atravesar una coraza. Caían como las plumas y las hojas. Morían de pena, de furia, de fatiga, de hambre, de mordidas de perros” (Martí, 1975 t.18, p. 442).

Las cifras del número de habitantes de América antes y después de la llegada de los ibéricos, es uno de los temas más discutidos por la demografía histórica. Según estimados conservadores, la población indígena americana, que llegaba en 1492 a unos 11 285 000 habitantes, se redujo a fines del siglo XVI a unos 8 927 000 aproximadamente. Considerando que en 1570 la población del continente era de 9 275

000 habitantes, los aborígenes representarían el 96,3 % del total (Prieto, Pérez y Guerra, 1982, p. 79).

Este contexto tan complejo de la realidad de América es analizado por José Martí en su obra. Saber qué somos, de dónde procedemos, hacia dónde va la diversidad de pueblos de América es medular en su pensamiento: fija rumbos a seguir en la búsqueda de la unidad continental e histórica a pesar de la diversidad de sus pueblos.

El principio martiano alerta: "De América soy hijo: a ella me debo. Y de la América, a cuya revelación, sacudimiento y fundación urgente me consagro, ésta es la cuna" (Martí t.7, 1975, p. 267).

La desunión y la conquista

Fue interés de José Martí despertar la conciencia de estos pueblos. Revelar a través de la prensa la autoctonía, la historia, las costumbres y tradiciones: la cultura de la América nuestra. Con el "hombre natural" de estas tierras, había que hacer causa común, y no marginarlo y echarlo a un lado.

La conquista española seguida de una colonización por poblamiento de tipo feudal tardío, se tradujo en el exterminio de una parte de la población autóctona, la lenta asimilación de otra y la supervivencia de diversos grupos marginales. Martí concibió dar a conocer la América nueva, como resultado de la evolución histórica: "Dar vida a la América, hacer resucitar la antigua y revelar la nueva" (Martí, 1975 t.20, p. 32). Y era obvio que mientras un fecundo proceso de mestizaje contribuía a la homogeneidad étnica, la diferenciación clasista reforzaba la heterogeneidad social.

Para Martí "es una la América" (Martí, 1975 t.8, p. 258), pues "la naturaleza y la historia han unido" (Martí, 1975 t.5, p. 68) a los pueblos, al coincidir "la misma historia, los mismos derechos heridos, los mismos sacrificios magnánimos" (Martí, 1975 t.28, p. 60). Pero aun así, observó, que los pueblos se desempeñan bajo el desamparo de la desunión. Reconoce que así "nos dejó la dueña España, extraños, rivales, divididos" (Martí, 1975 t.7, p. 117), por lo que fue una de las causas que el español venciera al indio. Múltiples narraciones en su obra demuestran esta realidad. En el folleto *Guatemala* narra uno de estos episodios:

Pizarro conquistó al Perú cuando Atahualpa guerreaba a Huáscar; Cortés venció a Cuauhtémoc porque Xicoténcatl lo ayudó en la empresa; entró Alvarado en Guatemala porque los quichés rodeaban a los zutujiles. Puesto que la desunión fue nuestra muerte, ¿qué vulgar entendimiento, ni corazón mezquino, ha menester que se le diga que de la unión depende nuestra vida? (Martí., 1975 t.7, p. 118)

La primera campaña decisiva de los españoles en tierra continental fue la conquista de México (1518-1521) por Hernán Cortés. La expedición iba en busca de oro y gloria, pero el pretexto era salvar las almas de los indios no cristianos. Desembarcó en Veracruz y quemó sus naves para evitar el regreso a Cuba. Se dirigió a Tenochtitlán. Apenas iniciado el viaje los totonacas, uno de los muchos pueblos que estaban contra la dominación azteca, se unieron a Cortés.

Luego, un pueblo más numeroso, los tlaxcaltecas, después de alguna resistencia, se le unieron para combatir a los aztecas. Se plantea que de una fuerza inicial de 553 soldados y 110 marineros (Prieto, Pérez y Guerra, 1982), se le llegó a unir un ejército de 150 000 guerreros. El resultado de la conquista lo sentenció Martí:

Fue México, primero, antes de la llegada de los arcabuces, tierra como de oro y plumas, donde el

emperador, pontífice y general, salía de su palacio suntuoso...en hombros de los caballeros naturales, de adarga de junco y cota de algodón. (Martí, 1975 t.7, p.65).

La desunión entre los pueblos fue nefasta para América. No fue la pretendida "superioridad cultural" ni la técnica superior en armas lo que determinó lograr el objetivo de la conquista. Con justeza, a lo largo de su vida Martí advirtió que "cuando un pueblo se divide, se mata" (Martí, 1975 t.10, p.336).

Reiteró en diversos pasajes las consecuencias de las discordias internas entre los pueblos y sus resultados en la conquista. En el discurso pronunciado en la velada artística-literaria el 19 de diciembre de 1889, conocido como *Madre América* a la que asistieron los delegados a la Conferencia Internacional Americana, planteó:

Cortés atrae a Moctezuma al palacio que debe a su generosidad y a su prudencia, y en su propio palacio lo pone preso. La simple Anacaona convida a su fiesta a Ovando, a que viera el jardín de su país, y sus danzas alegres, y sus doncellas; y los soldados de Ovando sacan de debajo del disfraz las espadas y se quedan con la tierra de Anacaona. Por entre las divisiones y celos de la gente india adelanta en América el conquistador; por entre aztecas y tlaxcaltecas llegó Cortés a la canoa de Cuauhtémoc; por entre quichés y zutujiles vence Alvarado en Guatemala; por entre tunjas y bogotáes adelanta Quesada en Colombia; por entre los de Atahualpa y los de Huáscar pasa Pizarro en el Perú: en el pecho del último indio valeroso clavan, a la luz de los templos incendiados, el estandarte rojo del Santo Oficio

(Martí, 1975 t.6, p. 136).

La conquista de estos territorios se llevó a cabo con la misma crueldad y el mismo fanatismo religioso que caracterizaron la conquista en la región. Un ejemplo de la desunión mencionada por Martí fue la conquista en Perú. El Imperio Inca se hallaba enfrascado en una guerra civil

provocada por las aspiraciones de Huáscar y Atahualpa, dos herederos al trono. Atahualpa venció en la encarnizada lucha y encarceló a su hermano. Esta situación debilitó el Imperio y lo dejó expuesto al ataque de Pizarro.

Buscar las entrañas propias del continente urge en los nuevos tiempos. Martí reconoce que el espíritu nuevo de los pueblos coexiste con los viejos moldes anquilosados. Por eso "de raíz venimos mal; y tenemos que sacarnos la raíz y ponernos otra" (Martí, 1975 t.10, p. 260). El mal había nacido en "aqueellos turbios orígenes" de la conquista que se arraigó como "heredera cizaña" en la colonia (Martí, 1975 t.21, pp.120-121).

Identidad versus la conquista y colonialismo

La conquista representó un gobierno con leyes ajenas a las civilizaciones precolombinas: había desbaratado los centros de poder político e ideológico de la sociedad precolombina y la supervivencia de la economía comunal indígena. Representó la prolongación de un modo de producción mutilado, el cual, poco a poco, tendería a ser absorbido o suplantado por las nuevas relaciones de explotación nacidas del hecho colonial. Se torció el camino de la historia "herido en la mitad del seno por el caballo de la conquista, y muerto en flor" (Martí, 1975 t.14, p. 121).

El ascenso de las civilizaciones precolombinas fue truncado por la "desdicha histórica y el crimen natural" (Martí, 1975 t.8, p.335). La dinámica exógena del colonialismo se trasmuta en una dinámica endógena a medida que el aparato estatal se instala y adapta a las realidades de las nuevas estructuras sociales dependientes. No se contó con el hombre americano, "sobre los indios puso España a Roma: por eso anda así la América" (Martí, 1975 t.8, p. 335).

Otro de los aspectos a destacar por Martí de la conquista en América fue defender la cultura de las civilizaciones precolombinas, que no las identificó con el vocablo "barbarie" común de la época: civilización contra barbarie estuvo muy en boga. Domingo Faustino Sarmiento fue uno de sus expositores: en lo primero identificaba a las culturas europeas y norteamericana y, en lo segundo, incluía al indio y al gaucho. Toma partido por los primeros. Fernández Retamar acerca de esta polémica escribió: "Sarmiento, equivocado, postuló la "civilización", es decir, la implantación violenta de aquella historia sobre la nuestra" (Fernández, 1992, p. 15).

Conocer la realidad de las culturas precolombinas es saber interpretar el mecanismo colonial y la manera de luchar contra él para destruirlo. Por eso, a la raíz de los pueblos sumerge Martí su análisis. No es casual al analizar la génesis del pueblo quiché, al *Popol Vuh*, que denominó "la Biblia quiché".

La cultura maya puede considerarse como una de las más desarrolladas de toda la América prehispánica. Sus sacerdotes, astrónomos y matemáticos poseyeron conocimientos que no habían sido todavía alcanzados por la mayoría de los pueblos del orbe en su tiempo. Las matemáticas fueron una de las especialidades en que los mayas obtuvieron mayores adelantos. Y tal es así que fueron los primeros en el mundo que concibieron un sistema numérico basado en la posición de los valores y con el empleo del cero como cantidad numérica.

Otro de sus adelantos científicos fue el calendario solar con pasmosa precisión gracias a las habilidades alcanzadas por este pueblo en la observación de los ciclos naturales, del movimiento de los astros y en el cálculo matemático y el registro de sus observaciones. En las artes,

tanto en la arquitectura como en la plástica, sus realizaciones fueron descollantes. Ningún otro pueblo de Mesoamérica ostentó una pintura mural de la belleza y complejidad de la que puede apreciarse en el centro urbano de Bonampak.

No resulta casual que al describir a esta civilización se refiera a ella como "pueblos ciclópeos y titánicos, mercantiles, creyentes, luchadores, agrícolas y artistas" (Martí, 1975 t.2, p. 132) y a su cultura como "la civilización más original, genuina y autóctona que ha alcanzado pueblo alguno de la tierra" (Martí, 1975 t.2, p. 443).

De la cultura azteca, la creatividad en la construcción de las chinampas o jardines flotantes –como lo llamaron los españoles– no se desconoce. Estos consistían en una pequeña isla artificial, donde se construía acumulando lodo de los bordes pantanosos del lago, sosteniéndolos primero con un revestimiento de juncos y después por árboles cuyas raíces unían fuertemente la tierra. Siempre se agregaba lodo fresco antes de las siembras, siendo renovada constantemente la fertilidad de la tierra.

En cuanto a la literatura, Martí escribió que los aztecas "tuvieron una mitología no menos bella que la griega, y un Netzahualcóyotl no menos profundo que Platón" (Martí, 1975 t.21, p. 76).

Para la sociedad incaica, el principal obstáculo fueron las escarbas montañas que comprimían y estrechaban los valles, los cuales, a su vez, poseían laderas empinadas. Para superar esa dificultad natural, es decir, la escasez de terrenos planos, fabricaron las terrazas escalonadas, acondicionando terrenos planos para la siembra. Este sistema era completado por obras de riego de gran perfección. A menudo las acequias y canales de riego corrían a lo lar-

go de varios kilómetros, lo cual garantizaba el abasto de agua necesario para las principales ciudades y poblaciones.

Las ciudades incaicas fueron monumentos dignos de admiración. Terrazas, escalinatas, conjuntos ceremoniales y espacios abiertos se combinaban en ellas dando como resultado la impresión de un conjunto sumamente armónico, edificada a veces, como en el caso de la ciudad Macchu Picchu, a más de 2 000 m de altitud.

Se destacaron en obras ingenieras. La red de caminos que conectaba entre sí a las diferentes y alejadas regiones del imperio, lo que causó asombro entre los españoles. Por su habilidad para construir carreteras los incas han sido comparados con los romanos.

No se puede obviar, por ejemplo, la organización política económica inca, basada en un Estado centralizado con características teocrático-militares, el cual ejercía una coacción ideológica sobre la comuna campesina.

De ningún modo Martí subestima estas culturas. Resalta su originalidad, su autoctonía. En *La Edad de Oro* en el artículo *Las ruinas Indias* resalta estos aspectos y concluye su escrito con gran admiración: "¡Qué novela tan linda la historia de América!" (Martí, 1975 t.18, p.389). Y se pregunta: "¿Quién trabajó como el encaje las estatuas de Chichén-Itzá?" (Martí, 1975, p. 389).

Era necesario acabar con el complejo de inferioridad al que fue sometido el hombre americano para batallar por la emancipación. No es casual que sostenga que nuestros aborígenes alcanzaron el nivel superior al de los pueblos bárbaros del norte de Europa en la misma época, y que los conquistadores españoles des-

truyeron deliberadamente la cultura indígena, pero, a pesar de ello, se conservan muchos de sus restos.

En su artículo *Antigüedades mexicanas*, publicado en *La América* en junio de 1883, transmite a los lectores su interés sobre este tema al mencionar las "ruinas misteriosas de Xochicalco, que unos tienen por templo, por un fuerte otros [y] a las profecías mayas de Chilam Balam, anciano y virtuoso" (Martí t.8, 1975, p.327).

La reseña de Martí continúa con la descripción de uno de los más importantes hallazgos arqueológicos de estas culturas con el que sintió una profunda identificación: la estatua sedente de Chac-Mool. En uno de sus autorretratos dibujó su propia cabeza sobre los trazos del cuerpo de la estatua (Martí, 1975 t. 22, p. 248).

Una colosal estatua de un personaje indio que él llamó Chac-Mool, el "rey Tigre", una soberbia estatua recostada sobre el dorso, con las piernas encogidas, con la cabeza alta, y vuelta hacia el Oriente, y con las manos sobre el pecho, sosteniendo un plato lleno de piedras preciosas, según se afirma –que las piedras no han aparecido– [...] El descubridor quiso quedarse con el descubrimiento [...] pero el gobierno [...] se apoderó de la valiosísima reliquia, que [...] fue transportada [...] al museo nacional de México (Martí, 1975 t.8, p. 328).

Conquista española y resultados

Martí supo ver los valores propios de América tan válidos como los europeos, y en la conquista, el inicio de la era colonial. Es su primer paso ante la formación de su doctrina anticolonialista. Toma partido en pro de los indios, no solo por lo que representaban en nuestra cultura, sino por lo que representaron en las luchas contra el colonialismo español:

Con Guaicaipuro, Paramacomí, con Anacaona, con Hatuey hemos de estar, y no con las llamas que los

quemaron, ni con las cuerdas que los ataron, ni con los aceros que los degollaron, ni con los perros que los mordieron. (Martí, 1975 t.22, p. 27).

España trajo a la América hispánica la esclavitud y el feudalismo, el saqueo del oro y la plata que fortalecieron a los reyes, al clero y a los representantes de la vieja nobleza cuando estaban condenados al ocaso histórico. En estas estructuras sociales trasplantadas de la metrópoli ibérica estará la génesis de la deformación estructural de América Latina, cuyo elemento central fue la aparición de las formas precapitalistas de producción.

Martí opone su concepción a la de Sarmiento. Proclama que en nuestras tierras puede desarrollarse una civilización diferente a la de los colonizadores, que "robaron [...] una página del Universo" (Martí, 1975 t.28, p. 335).

La llegada del conquistador no marca para América el inicio de nuestra historia. Martí lo esclarece y fundamenta. América era ya una cuna de numerosas civilizaciones con diferentes estadios de desarrollo, algunos asombraron por el alto grado de esplendor alcanzado. Este desarrollo quedó abruptamente interrumpido por los efectos del proceso de conquista y colonización que plagó de violencia y saqueo a nuestros pueblos y generaron, por un lado, el atraso y, por el otro, la riqueza del viejo continente. La destrucción que trajo la conquista y la implantación de la nueva sociedad la describió con fuerza:

Los templos de las pirámides rodaron despedazados por las gradas, sobre el cascajo de las ruinas indias alzó sus conventos húmedos, sus audiencias rebeldes y vanidosas, sus casacones de reja y alda, el español...El indio moría desnudo, al pie de los altares. (Martí, 1975 t.7, p. 66).

No desconoce que toda obra en América tendrá "inevitablemente el sello de la civilización

conquistadora" (Martí, 1975 t.7, p. 98). Pero un pueblo distinto, creador, asombrará con su energía, aún herido, pero no muerto, pues revive. La cultura de los pueblos en América no se demerita:

Hay reyes como el chichimeca Netzahualpilli, que matan a sus hijos porque faltaron a la ley, lo mismo que dejó matar al suyo el romano Bruto; hay oradores que se levantan llorando, como el tascalteca Xicotécatl, a rogar a su pueblo que no dejen entrar al español, como se levantó Demóstenes a rogar a los griegos que no dejen entrar a Filipo; hay monarcas justos como Netzahualcóyotl, el gran poeta rey de los chichimecas, que sabe cómo el hebreo Salomón, levantar templos magníficos al Creador del mundo, y hacer con alma de padre justicia entre los hombres. (Martí, 1975 t.22, p.381).

Martí siempre subrayó más la unidad humana entre diversos pueblos que sus diferencias, pues su proyecto de independencia política requería echar por tierra lo que consideraba como dependencia cultural.

Y distingue, en ocasiones, entre los aborígenes de la época de la conquista con los de su tiempo –herederos de las trabas de la colonia–: "Ellos son hoy miserables, fanáticos y tercios, y fueron en otros tiempos, artistas, gobernantes, guerreros, arquitectos y poetas" (Martí, 1975 t.19, p. 444).

Esta idea es retomada en *Las ruinas indias* de *La Edad de Oro*. Con elocuencia muestra a los niños de América los resultados de la conquista que arrebató a nuestras tierras lo grandioso de las civilizaciones autóctonas del continente: "Ellos imaginaron su gobierno, su religión, su arte, su arquitectura, su industria, su poesía. Todo lo suyo es interesante, atrevido, nuevo. Fue una raza artística, inteligente y limpia" (Martí, 1975 t.16, p. 380).

La conquista y colonización de nuestros pueblos constituyó lo que Martí denominó: la "vergüenza de 400 años" (Martí, 1975 t.19, p. 444), que transformó no solo la vida, sino la mente del indio, desfigurándola con una mente colonizante.

Con la finalidad de redimir al indio, es necesario transformar la estructura del poder, considerado por Martí como cómplice de la conquista representada por la Iglesia católica, los reyes y altos funcionarios de la monarquía. Denunció cómo los indios eran tomados como esclavos en la conquista española "¡para enseñarles la doctrina cristiana, a latigazos y a mordidas!" (Martí, 1975 t.18, p.444).

La iglesia, en cualquiera de sus formas, ejerció una triple función en la conquista y explotación de América. Por una parte, fue una máscara moral y religiosa con las que se pretendió justificar las atrocidades cometidas en el período colonial. En lo político actuó como instrumento al servicio del poder. En lo cultural-ideológico se empeñó en lograr la hispanización de la sociedad surgida de la conquista. Pretendió paralizar el espíritu de rebeldía de los pueblos. La Iglesia, apoyándose en su papel de explotadora, en su composición de clase y en su extraordinaria riqueza, se aseguró una posición privilegiada en las colonias: llegó a convertirse en el mayor latifundista de la América católica.

La tarea de Martí es ardua. Su propósito es mostrar cuánto de grandeza tienen los pueblos de América. Lo escribe en disímiles artículos y enfatiza el valor de sus hombres, y su cultura. Era necesario descolonizar las mentes. No descansó en: "Enseñar mucho, destruir la centralización oligárquica, devolver a los hombres su personalidad lastimada o desconocida" (Martí, 1975 t.7, p. 134).

Su labor concientizadora resultó esencial. En su análisis histórico, establece las diferencias necesarias: Fray Bartolomé de Las Casas "Protector Universal de los indios" se sitúa en el reducido sector del clero español que sale en defensa de los aborígenes y exige un trato decoroso y respetable para los habitantes del Nuevo Mundo; mientras el grueso de la Iglesia participaba de la explotación de las colonias.

La posición del fray se fue radicalizando. Si al inicio fue un participante más de la conquista y aceptó ser encomendero de indios, después, sin dejar de reconocer el derecho de la Corona sobre América, pedía la libertad de los indios y exigía que se les hiciera súbditos del Rey.

Al final de su vida, convencido de que la monarquía no tenía el propósito de defender el derecho de los aborígenes, planteó que les fueran devueltos los bienes robados y que los españoles abandonaran la colonia. Poco antes de morir, rompió definitivamente el marco de lealtad con la Iglesia y el rey, solicitando que los indios quedaran emancipados del poder colonial.

Las Casas denunció una de las tragedias de razas y culturas que se truncaron ante la oleada bárbara de la espada y la cruz. El testimonio más desgarrador de toda la conquista lo fue sin dudas su obra *Brevísima relación de la destrucción de Las Indias*, en la que narró lo olvidado por cronistas comprometidos con la Corona. Refiriéndose al padre de Las Casas, según Martí, el poder monárquico actuaba así:

El rey le daba audiencia y hacía como que le tomaba el consejo; pero luego entraba Sepúlveda, con sus pies blandos y sus ojos de zorra, a traer los recados de los que mandaban los galeones, y lo que se hacía de verdad era lo que decía Sepúlveda. (Martí, 1975 t.16, p. 447).

La burla a la que fue sometido el Fray Bartolomé de Las Casas (1474-1566) denota el poco interés de la Corona en los asuntos indígenas. Martí lo ratificó:

Las Casas lo sabía, lo sabía bien; pero ni bajó el tono, ni se cansó de acusar, ni de llamar crimen a lo que era, ni de contar en su "Descripción" las "crueldades", para que el rey mandara al menos que no fuesen tantas, por la vergüenza de que las supiera el mundo. (Martí, 1975 t.16, p. 447).

Al mencionar las deficiencias de los indios, lo contraponen con sus capacidades y el saldo que haya es valioso:

Son retraídos, tercos, huraños, apegados a sus tradiciones, amigo de sus propiedades, enemigo de todo Estado que cambie sus costumbres. Pero estos mismos defectos, estudiados en su origen, acusan las inapreciables cualidades de los indios. Desúsese de ellos que son constantes, leales, firmes y severos; que aman profundamente; que rechazan fieramente lo que no creen bueno. (Martí, 1975 t.7, p. 164).

La terquedad de los indios con la que Martí los caracteriza es resultado de la opresión a la que habían estado sometidos, sin amparo por la sociedad, sin ninguna instrucción. Se les juzga de ignorantes y supersticiosos. Se les acusa de los sacrificios humanos. Martí prueba que ello no es exclusivo de la raza americana e incursiona a través de la historia en la humanidad:

Hay sacrificios de jóvenes hermosos a los dioses invisibles del cielo, lo mismo que los hubo en Grecia, donde eran tantos a veces los sacrificios que no fue necesario hacer altar para la nueva ceremonia, porque el montón de cenizas de la última quema era tan alto que podían tender allí a las víctimas los sacrificadores; hubo sacrificios de hombres, como el del hebreo Abraham, que ató sobre los leños a Isaac su hijo, para matarlo con sus mismas manos, porque creyó oír voces del cielo que le mandaban clavar el cuchillo al hijo, cosa de tener satisfecho con esta

sangre a su Dios; hubo sacrificios en masa, como las había en la Plaza Mayor, delante de los obispos y del rey, cuando la Inquisición de España quemaba a los hombres vivos, con mucho lujo de leña y de procesión, y veían la quema las señoras madrileñas desde los balcones. (Martí, 1975 t.22, p. 382).

No desconoció la historia universal; tampoco la desdeña. Pero está clara la necesidad de hacer conocer nuestra historia, nuestra cultura frente a la importada desde Europa. ¿Cómo defender lo nuestro, si se inculca mirar a Europa, a Estados Unidos? Con claro juicio escribió en 1890:

La historia de América, de los incas acá, ha de escribirse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra. Nos es más necesaria. Los políticos nacionales han de reemplazar a los políticos exóticos. Injértese en nuestras repúblicas el mundo; pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas (Martí, 1975 t. 6, p. 18).

Resaltó Martí la nueva raza a la que pertenecemos, resultado de la mezcla que provino de la empresa española en América. Ese mestizaje generó un pueblo distinto, con una particular idiosincrasia:

De indios y blancos se ha hecho un pueblo perezoso, voraz, batallador; artístico por indio; por español terco y osado; y como el inglés es brumoso y el sueco grave, y el napolitano apático, es el hijo de América ardiente y generoso, como el sol que lo calienta, como la naturaleza que lo cría. De manera que de aquellos hubimos brío, tenacidad, histórica arrogancia, de los de oscura tez tenemos amor a las artes, constancia singular, afable dulzura, original concepto de las cosas y cuanto a tierra nueva trae una raza nueva, detenida en su estado de larva, ilarva de águila! Ella será soberbia mariposa. (Martí, 1975 t. 7, p. 117).

A esa mixtura racial, a esa entidad peculiar de naturaleza y origen de...

...pies monstruosos, con pies de español, vientre de sajón, sangre de indio, corazón envenenado, y cabeza solar y alborotada, llena de esos pensamientos

mojados en sangre, fango y hiel, que como sedimento de sus viejas pasiones, le da a beber Europa [se une una cultura nueva]. (Martí, 1975 t. 10, p. 244).

Es lo que el sabio cubano Fernando Ortiz denominó transculturación, es decir, de todas las raíces formativas que dieron origen a nuestras tierras no hay una que haya quedado al margen de las influencias, ninguna pudo permanecer intacta ni conservar puras sus pertenencias. La fusión fue una acción transformadora que generó una nueva identidad a partir de otras. Todas aportaron de sus respectivas riquezas y todas abandonaron, en la entrega, algo que volvió a actuar en las nuevas condiciones, pues la América de hoy es la combinación de diversas coincidencias históricas y culturales que han modelado, con la arcilla de pueblos pobres o civilizados, blancos o negros, indios o asiáticos, el mestizaje que le imprime autenticidad al territorio que se extiende desde el río Bravo a la Patagonia. Al fenómeno del mestizaje en América Martí dijo:

...se creó con el advenimiento de los europeos un pueblo extraño, no español, porque la savia nueva rechaza el cuerpo viejo; no indígena, porque se ha sufrido la injerencia (sic) de una civilización devastadora, dos palabras que, siendo un antagonismo, constituyen un proceso; se creó un pueblo mestizo. (Martí, 1975 t.21, p. 356).

Es interesante como José Martí estableció la formación de la raza nueva como elemento aglutinador. El aislamiento y división de los pueblos en América no conducen a su salvamento. Sin embargo, al mencionar a Estados Unidos como "raza diversa a la nuestra" (Martí, 1975 t.10, p. 245) señaló el peligro de juntar razas antagónicas. Para él raza se concibe por el origen común, la identidad de vínculos étnicos, históricos, sociales, políticos y económicos. Es la razón por la que América la piensa como una gran patria americana, una gran madre que cobija a sus hijos americanos:

La raza es una patria mayor, a la que deben pagar tributo, como hijos a madres las patrias pequeñas que de la raza madre se derivan. La raza es un altar de comunión: y quien la niegue, o la desconoce, o la vicia, o se quiere salir de ella –desertores–, traidor como el que pliega la bandera y huye ante el enemigo en hora de batalla. (Martí, 1975 t.8, p. 313).

Causa común con el indio

¿Por qué tanto interés por parte de Martí en dar un lugar al indio en las tierras de América? Si bien la América española se había liberado de España obteniendo su independencia, la colonia siguió viviendo en la República. Urge, por tanto, la búsqueda del equilibrio de los componentes sociales en nuestras tierras: "El choque es enorme, y nuestra tarea es equilibrar nuestros elementos" (Martí, 1975 t.10, p. 260); hacer causa común con el indio, el negro, el mestizo, el letrado, el ignorante, el blanco, etc.

El buen gobernante, avizó, es el que conoce los elementos con qué está hecho su país, para que, a través de métodos e instituciones nacidas en el propio país, se gobierne, no como se gobierna en Francia o Alemania, sino con "el equilibrio de los elementos naturales del país" (Martí, 1975 t.6, p.16). Su enfoque social acerca del antirracismo primó en su pensamiento político.

Mientras unos desdeñan al indio, Martí sabía que resulta imprescindible hacer causa común con él para levantar la América. Indio fue Juárez que echó "un imperio al mar, y supo desafiar la pobreza con honor, y reconquistó y aseguró la independencia de su tierra" (Martí, 1975 t.2, p. 372).

Admiró a Benito Juárez. Concibió necesario resaltar la sangre india que no duerme en la América. En mayo de 1884, en *La América de Nueva York*, escribió:

Ese nombre resplandece, como si fuera de acero bruñido; y así fue en verdad, porque el gran indio que lo llevó era de acero, y el tiempo se lo bruñe. Las grandes personalidades, luego que desaparecen de la vida, se van acentuando y condensando...A Juárez, a quien odiaron tanto en vida, apenas habría ahora, si volviese a vivir quien no le besase la mano agradecido. Otros hombres famosos, toda palabra y hoja, se evaporan. (Martí, 1975 t.7, p.327).

Acto seguido resalta sus valores, su resistencia:

Quedan los hombres de acto; y sobre todo los de acto de amor. El acto es la dignidad de la grandeza. Juárez rompió con el pecho las olas pujantes que echaban encima de la América todo un continente; y se rompieron las olas, y no se movió Juárez. (Martí, 1975 t.7, p.327).

Años después lo retoma en una arenga que ofreció en su discurso del 10 de octubre de 1890 en Hardman Hall, en Nueva York, durante los preparativos de la guerra necesaria en Cuba:

...mirar al pueblo amigo de México, que es el que nos queda más cerca, donde anduvo de fuga el indio Juárez, con unos treinta locos, que llamaron luego immaculados, de fuga por los montes, con un imperio a la espalda y una república rapaz al frente, una república que le ofrecía su ayuda en cambio de una concesión ignominiosa; y la nación del indio fugitivo [...] es ya cortejada, como sagaz y como libre, como intelectual y como industrial, por los pueblos poderosos de la tierra, –la nación híbrida, la nación de un millón de blancos y siete millones de indios. ¡Levanten el ánimo los que lo tengan cobarde!: con treinta hombres se puede hacer un pueblo. (Martí, 1975 t.4, p.254).

A esa realidad, opone la imitación a pueblos tan diversos y únicos, y critica a los que aspiran a dirigir a un pueblo que desconocen. La búsqueda de las raíces históricas es fundamental. Si no se conoce lo que somos, cómo preguntarnos entonces ¿qué hacer? Estima que resolvamos nuestros problemas con recetas propias y no con fórmulas ajenas. Cuenta con “el hombre natural”: “Ni con galos ni con celtas

tenemos que hacer en nuestra América, sino con criollos y con indios” (Martí, 1975 t. 7, p. 59).

Los hombres comunes forman los componentes propios, naturales; los factores que se deben conducir, equilibrar, acomodar para llevar adelante la guerra justa, que contendrá dentro de sí los gérmenes de la república verdaderamente independiente.

A un pueblo nuevo corresponde una vida nueva: “¿Por qué en la tierra nueva americana se ha de vivir la vieja vida europea?” (Martí, 1975 t. 6, p. 227). Critica la apología a lo europeo –y por qué no, a la América sajona– que en sus reverencias al blanco ignoró al indio y al negro. También rechazó los ropajes prestados que convertían a América en una apariencia cultural de Europa, como si fuéramos la copia de un original y no originales en sí. Más que una prolongación indígena o continuación europea el dilema era algo más: continente en síntesis y cultura original.

Si la América española había dejado ya de ser colonia de España –excepto Cuba y Puerto Rico–, aún el espíritu de la colonia vivía en sus pueblos. Por eso la desunión, la ruptura con los valores autóctonos, contribuyó a debilitarnos ante el enemigo y permitió la conquista de nuevas tierras. Aún hoy en día, Martí muestra con sus enseñanzas que es la “hora de recuento y marcha unida, y hemos de andar en cuadros apretados, como la plata en las raíces de los Andes” (Martí, 1975 t.6, p. 22).

Lo que sucedió en América no puede imputarse al pueblo español. El exterminio de una gran parte de los aborígenes, la destrucción parcial de su cultura y el sometimiento cultural del continente, fueron el resultado directo del capitalismo mundial.

Aunque Martí rechaza la dominación de España, contraria a la libertad e independencia de los pueblos, no se declaró enemigo del pueblo español:

Nosotros combatimos a España por derecho natural de rebeldía que tiene todo pueblo contra el conculcador de su libertad, pero no somos enemigos de los españoles. Somos sus hermanos porque de ellos es nuestra religión, nuestra lengua, nuestras costumbres, nuestra sangre (Martí, 1975 t. 28, p. 533).

Conclusiones

Hace más de un siglo que España abandonó su último reducto colonial en América, pero con ella no se fue la España que es nuestra. Martí muestra cómo quedaron las raíces ancestrales de su cultura, su raza mezclada con el indio y con el negro para darnos esta América mestiza, su idioma que se hizo también el nuestro y nos permitió comunicarnos y entendernos desde el Bravo a la Patagonia. Si Colón trajo el colonialismo a América aquel 12 de octubre de 1492, también empezó a gestarse la configuración cultural de nuestros pueblos. La conquista minó las bases primitivas de las sociedades aborígenes, aunque las colocó de golpe dentro de un régimen social superior. Los invasores impusieron a la fuerza el capitalismo con matices feudales y esclavistas en el área sobre la primitiva organización social de los indios. El curso normal de la evolución de estas sociedades se interrumpió bruscamente y saltó de golpe por encima de varias etapas de desarrollo. La conquista fue brutal e inhumana. Constituyó las bases del colonialismo. Martí se recrea en el significado de la conquista para descolonizar mentes en el siglo XIX.

Referencias

- Díaz, C. (1982). Tenencia y uso de la tierra en la América colonial española. La Habana: Pueblo y Educación.
- Fernández, R. (1992). Ensayo de otro mundo. Santiago de Chile: Universitario.
- Guanche, J. (1996). Componentes étnicos de la nación cubana. La Habana: Unión.
- Martí, J. (1975). Obras Completas. La Habana: Ciencias Sociales.
- Prieto, A.; Pérez, A. y Guerra, S. (1982). Los orígenes de América Latina. La Habana: Pueblo y Educación.
- Toledo, J. (1995). La ciencia y la técnica. México: Instituto Politécnico Nacional.